

ПРИКЛАДНЫЕ СВОЙСТВА НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР НА ПРИМЕРЕ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК

Расулов Рустам Явкачович

д.ф.м.н., профессор кафедры физики, физико-математического факультета,
Ферганского государственного университета, Республика Узбекистан

Муроди Халимджон Гафурзода

д.ф.м.н., доцент кафедры общей физики и твёрдого тела

Ибодзода Сунатулло Абдулло

магистрант Физико технического факультета

ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика

Бободжона Гафурова», Республика Таджикистан

APPLIED PROPERTIES OF LOW-DIMENSIONAL STRUCTURES USING QUANTUM DOTS

Abstract: The results of a numerical calculation of the energy and wave functions as a function of the radius of a quantum dot, based on the solution of the Schrödinger equation, are presented. This calculation indicates that the spherical quantum dot can be used to create both emitting and absorbing elements.

Keywords: quantum dot, wave function, energy, radius, laser, absorption, de Broglie wave, Schrödinger equation.

Спрос на компактные, эффективные и перестраиваемые источники ультракоротких световых импульсов продолжает расти в различных областях, включая телекоммуникации, медицинскую визуализацию, обработку материалов и фундаментальные исследования. Волоконные лазеры, особенно те, которые используют насыщающиеся поглотители для пассивной синхронизации мод, предлагают надежную и экономичную платформу для генерации таких импульсов.

Уникальные размерно-зависимые оптические свойства квантовых точек, включая перестраиваемые запрещенные зоны, сильное экситонное удержание и быстрое время восстановления, делают их идеальными кандидатами для насыщающихся поглотителей следующего поколения волоконных лазеров.

При описании свойств классических объектов обычно рассматривается квазибесконечный образец, для которого, в силу строгой периодичности кристаллической структуры, удается получить выражения, правильно описывающие его свойства. Учет наличия границы образца приводит к появлению дополнительных эффектов. Например, наличие локализованных поверхностных состояний в кристаллическом образце достаточно сильно влияет на его физические свойства. В то же время большинство свойств объекта оказывается размерно-нечувствительными, что позволяет говорить об удельных параметрах, характеризующих не конкретный образец, а материал, из которого он изготовлен.

Все это справедливо, когда все геометрические размеры образца являются макроскопическими. Если уменьшать хотя бы один из его размеров, то после достижения определенного предела могут начать проявляться размерные эффекты. Так, при сильном уменьшении толщины пленочного образца L на регистрируемых значениях его электрофизических параметров может сказаться рассеяние носителей заряда на поверхности к такому параметру, как длина свободного пробега носителей заряда. Однако все эти эффекты могут быть отнесены к классическим размерным эффектам, так как энергетический спектр носителей заряда при этом остается неизменным.

Ситуация принципиально меняется, если размер образца становится сравнимым с длиной волны де Бройля $\lambda_{ДВ}$ для носителей заряда, которая определяется выражением $\lambda_{ДВ} = h / p$, где $h = 6,62607015 \times 10^{-34}$ Дж*с – постоянная Планка, p – импульс носителя заряда.

При выполнении условия $L < \lambda_{ДВ}$ происходит существенная трансформация энергетического спектра, что приводит к возникновению принципиально новых квантово-размерных эффектов, которые находят непосредственное техническое

и технологическое применение. Структуры, в которых наблюдаются эти эффекты, называют квантово-размерными, или структурами с пониженной размерностью. При этом в каждом конкретном случае расчет энергетического спектра электронов основан на решении уравнения Шредингера, в котором заданы форма и параметры ограничивающего движение электронов потенциала.

Решение уравнения Шредингера со сферически симметричным потенциалом, соответствующий сферической квантовой точке, целесообразно искать в виде [1]

$$f(r) = \frac{1}{r} \chi(r) Y_{LM}(\theta, \varphi),$$

где $Y_{LM}(\theta, \varphi)$ – хорошо известные шаровые функции, $\chi(r)$ – радиальная функция подчиняющаяся одномерному уравнению Шредингера с так называемым эффективным потенциалом, включающим центробежный вклад, обусловленный угловым моментом L :

$$\chi''(r) + \left(\frac{2m}{\hbar^2} (E - U) - \frac{L(L+1)}{r^2} \right) \chi(r) = 0.$$

Для обеспечения ограниченности волновой функции $f(r)$ при $r \rightarrow 0$ на функцию $\chi(r)$ налагается условие $\chi(0) = 0$. Радиальная часть волновой функции $f(r)$ получено [1] в форме

$$\psi(r) = A_1 j_L(k_A r), \quad 0 \leq r \leq R$$

где A_1 постоянный коэффициент и форму волновой функции можно определить по расчетам зависимости $j_L(k_A r)$. Поскольку $k_A = \sqrt{\frac{2m_A}{\hbar^2} E}$, и если обозначить $\xi = k_A r$ то $j_L(\xi) = \frac{1}{\sqrt{\xi}} J_{L+1/2}(\xi)$ называется сферические функции Бесселя.

Поскольку экспериментально доказано наличия зависимости спектра излучения и поглощения от линейного размера квантовых точек [3] нами были проведены численные расчеты с целью выяснения механизма управления этими параметрами имеющий важное значение при их применения для практических задач в том числе для синхронизации продольных мод волоконных лазеров [4].

В целях обеспечения удобства соблюдения грамматики, в среде программы Маткад 11, мы произвели замену переменных $n = L$ и $x = \xi$. Результаты численных расчетов зависимостей приводятся на рис.1 и 2.

Рисунок 1. Размерное квантование энергии электрона в сферической квантовой точке - $E(L, \xi)$ с параметрами $m_A = 0.067 m_0$, $m_B = 0.092 m_0$, $W = 0.244$ eV.

Прежде всего видно, что значение при $x = 0$, величина E стремится к значению энергетического барьера $W = 0.224$ eV и это указывает на корректность полученных результатов. Также видно, что в области малых геометрических размеров значение энергии для обеих квантовых чисел имеет одинаковые значения, хотя в области больших размеров имеет место наличие двух значений энергии указывающий на вероятность наличия соответствующих этим энергиям состояний электрона в квантовой точке.

Соответствующее подтверждение получено в результатах расчета формы радиальной части волновой функции на рис.2. Сравнение вида волновых функций указывает на то, что при больших линейных размерах вполне возможно существование нескольких состояний для электрона в квантовой точке.

Рисунок 2. Зависимости формы радиальной части волновой функции для разных значений квантового числа n . Остальные параметры как на рис. 1.

Комбинирование квантовых точек с красителями создает дополнительное уменьшение поглощения для второй гармоники. дополнительное уменьшение нелинейного поглощения по сравнению со средой содержащий только квантовые точки $Cd_{0.5} Zn_{0.5} S$ [2]. Измерения показали, что нелинейное поглощение квантовых точек для длины волны 1064 составляет $1.2 \cdot 10^{-8}$ см/Вт, в то время как для второй гармоники 532 нм в растворе содержащий смесь квантовых точек и краситель нелинейное поглощение на два порядка меньше и составляет около $1 \cdot 10^{-6}$ см/Вт.

Таким образом на основе проведенных численных расчетов можно утверждать, что в области больших линейных размеров имеет место увеличения количества стационарных состояний электрона в квантовой точке, указывающий на то, что имеет место изменения энергетического спектра квантовой точки. Данное изменение можно использовать как для изменения спектра излучения от линейного размера квантовых точек, так и для их использования в качестве поглотителя волоконных лазеров на разных длинах волн.

Литература:

1. Гасумянц В. Э. и др. Размерное квантование. Часть 1. Энергетический спектр наноструктур: учеб. пособие, под ред. С. Н. Лыкова. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 258 с.
2. Липатова Ж. О. и др. Размерные и температурные зависимости ширины запрещенной зоны квантовых точек селенида кадмия во фторофосфатных стеклах, Физика и техника полупроводников, 2017, том 51, выпуск 3, 339–341
3. Pingrong Yu and all Absorption Cross-Section and Related Optical Properties of Colloidal InAs Quantum Dots, J. Phys. Chem. B 2005, 109, 7084-7087
4. Boltaev G.S. Optical limiting, nonlinear refraction and nonlinear absorption of the associates of $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ quantum dots and dyes, Optics express – 2018.- Vol.26 (11) – P. 13865-13875